

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 858 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
	Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
	Inoyatova Zulfiya Xamdammovna	
	Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
	Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi	
	Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
	Kayumov Oybek Achilovich	
	Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
	Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
	Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna	
	Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
	Rayimova Shahlo Sobirjon qizi	
	STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
	Toshev Elbek Choriyevich	
	Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
	Usmanov Botir Allaberdiyevich	
	Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
	Xalilova Dilnoza Furkatovna	
	Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
	Xodiyeva Dilrabo Pirimovna	
	Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
	Yunusova Nodira Akhmadjanovna	
	Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
	Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
	The Psychological Impact of Social Media on Youth	242
	Dilfuza Qarshiboyeva	
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	246
	Islamova Dilfuza Dilshodovna	
	Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish.....	250
	Pardayeva Muxlisa	
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati.....	257
	Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	
	Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers.....	259
	Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar	264
	Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi	
	"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili.....	268
	Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	272
	Ravshanova Dildora Sagdullayevna	
	Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi.....	279
	Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich	
	Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) ..	283
	Pardaboyev Doston	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari	286
	Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi	

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiqa o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
Asobayeva Noila Samatovna	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
Axmedova Zebixon Siddikovna	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
Boliyev Uchqun Ismatovich	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
Farkhod Kholmatov	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
G'oibov Yusufali Buxoraliyevich	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
Haydarov Farhod Imazarovich	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoqon Zohidjon qizi	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
Muminova Feruza Muratdjanovna	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
Muminova Nargiza Sabitdjanovna	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
N. I. Xalilova	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
Omanqulova Shohida Nematillo qizi	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
O'tkirova Zuhraxon Ahmedjanovna	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna	

Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
<i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>	
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarining harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari.....	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiq ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammat qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish.....	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish	552
<i>Xakimova Gulshat Abdusalomovna, Nurmuhammedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

Traits of Oral Fluid Biochemistry and Physical Chemistry in Children Exhibiting Abnormalities Post-Uranoplasty	557
Anvarova Muhtasar Anvarovna	
O'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda crispr/cas texnologiyasining ahamiyati	561
Saidmurodov Saidali Chori o'g'li, Lutfullayev Nodir Abdusattor o'g'li, Turayev Ozod Sunnataliyevich, Dulanazarov Abror Anvar o'g'li, Xayitova Shahlo Davlatovna	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini xorijiy tajribalar asosida boshqarish tizimini takomillashtirish	566
Sotimova Barno Marufjonovna	
Tasviriy san'at fanini o'qitishda milliy san'at elementlaridan foydalanishning ayrim metodlari	570
Abdullayev Sayfulla Fayzullayevich, Abdullayev Suxrob Sayfullayevich, Zikrillayeva Visola Hamrayevna	
Метод, основанный на построении симметрии при делении угла с недоступной вершиной	576
Эсонов Мунавваржон Муқимжонович	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni muhandislik faoliyatiga tayyorlash pedagogik muammo sifatida.....	579
Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich	
Internet tizimida muloqotning gendorologik tipologiyasi	584
Raxmonova Barno Odilovna	
Bolalarga xos nutq muhitida etiketning ahamiyati	587
Temirova Nargiza Davlat qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda virtual reallik asosidagi texnologiyalardan foydalanish.....	590
Choriyeva Lobar Fayzullo qizi, Teshaboyeva Zamira Sabirovna, Safarov Azamat Rasul o'g'li	
Hozirgi kun pedagogi.....	594
Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi	
"Avesto"dagi ta'limiy-axloqiy qarashlarning nazariy asoslari va pedagogik ahamiyati	598
Ibragimova Farangiza Oybekjon qizi	
Ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-pedagogik muammolarning shakllanish omillari va bartaraf etish yo'llari	602
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro reytinglarga tayyorlashda strategik menejmentning o'rni va ahamiyati.	607
Mannonova Barno	
Scientific-Theoretical Bases of Developing Students' Creative Ability Through Folk Practical Art	611
Ruziyeva Mekka Shukhrat kizi	
3-sinf ona tili darslarida integratsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	615
Jurayeva Dildora Ilhom qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Kurash mashg'ulotlari jarayonida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	618
Soatov E. M.	
Talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishga asoslangan dasturiy ta'minot yaratish mohiyati	623
Janabergenova Aysuliy Jaksilikovna	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	626
Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna	
O'zbek va qoraqalpoq tillarini integratsiyalashgan holda o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	631
Mapruza Embergenova	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishda neyropedagogik usullardan foydalanishning ahamiyati	636
Jumayeva Maxbuba O'ktam qizi	
Inklyuziv ta'lim muhitida musiqa darslarini tashkil etishning uslubiy asoslari	641
Narzikulov Javohir Ikromovich	
Диагностический потенциал формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.....	645
Азимова Гулрухбону, Абдувалиева Мухайё	

Musiqa darslarida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishning imkoniyatlari va pedagogik shart-sharoitlari....	652
<i>Ochilova Mohinur</i>	
Oliy ta'limda fransuz tilini o'qitishda qr-kod texnologiyalarining samaradorligi	656
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Смарт-технологии как инструмент повышения эффективности управления	660
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Дехконова Мохларойим Бахтиёржон кизи</i>	
Odam markaziy asab tizimi taraqqiyoti va uni rivojlantirishning amaliy yechimlri.....	664
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Mentimeter dasturi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	669
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Talabalarda fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda yangi renessans pedagogikasining o'rni.....	673
<i>Qlicheva Go'zal Chorshanbiyevna</i>	
Kognitiv rivojlanish zamonaviy ta'lim nazariyasida kompleks fenomen sifatida	678
<i>Abdullayeva Madina Baxtiyor qizi</i>	
Kursantlarning maxsus chidamkorligini oshirishda qo'llaniladigan vosita va usullar	681
<i>I. B. Bobomuratov</i>	
The Main Aspects of the Development of Digital Literacy in Higher Pedagogical Education	685
<i>Yusupova Go'zal Oybek qizi</i>	
Conceptual Approaches to Understanding Fanaticism Among Female Adolescents	689
<i>Sobirova Sojidxon Akramjon qizi</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida basketbol texnika va taktikasini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	692
<i>Bobojonov Nozimjon Ne'matjonovich, Sirojiddin Nasriddinov Salohiddin o'g'li</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa nazariyasi va solfedjio darslarining pedagogik xususiyatlari	695
<i>Bobojonova Zeboxon Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish ..	699
<i>Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich</i>	
Talabalar identiteti va ularga ijtimoiy tarmoqlar ta'sirining global ahamiyati	702
<i>N. T. Tojiboyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning zamonaviy usullari	707
<i>Narzullayev Mavlonbek Zikrillo o'g'li, Ostonov Zafar Zamonovich</i>	
Ta'lim metodlari va usullarini modernizatsiya qilish asosida ilmiy tadqiqot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimi.....	710
<i>Olimov Temir Xasanovich</i>	
Changes in Adolescents' Communication Under the Influence of Social Media: Emotional Intelligence and Internet Addiction Issues	715
<i>Salomov Shamsiddin Sabokhiddin Ugli</i>	
O'smir qizlarning jismoniy rivojlanishini takomillashtirishda defile mashqlaridan foydalanish metodikasi ...	720
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Abdullayeva Maxbuba</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning divergent fikrlashini shakllantirish metodikasi.....	724
<i>Ubaydullayeva Nazokat Ibodullo qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish: nazariy asoslar, amaliy modellar va innovatsion yondashuvlar	728
<i>Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Talaba-yoshlar jismoniy madaniyat va sportini rivojlantirishning strategik imkoniyatlari	733
<i>Yusupxo'jayev Oxunjon Shuxrat o'g'li</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	737
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Компенсация трудностей в обучении детей младшего школьного возраста, находящихся на длительном лечении	742
<i>Алимова Нигора Исраиловна, Холлиева Нодира Хайтмуратовна</i>	

Формирование профессиональных компетенций будущих художников через освоение узбекского орнамента в системе заданий по композиции.....	745
Д. Б. Бабаева	
Методика и подходы обучения речи в школьной практике	750
Шарипов Одилжлон Гуломжон угли	
Iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	754
Abdiyeva E'zoza Beknazar qizi	
Innovatsion menejment tizimida malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmlari	759
Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni anonim baholash tizimining ishonchligi va pedagogik samaradorligini baholash.....	764
Maksudova Aziza Ikramdjanovna, Akramxo'jayev Yo'ldoshxo'ja Tursunxo'jayevich, Avezov Toshtemir Abdualiyevich, Abdullayeva Maftuna Shonazarovna	
Raqamli ta'lim muhitida mexanikani o'qitishning pedagogik muammolari.....	771
Choriyev Islom G'ayratovich	
Musiqqa mashg'ulotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	775
Siddiqova Gulnoza Sharaviddinovna, Bahora Akbarova	
Moychechak yetishtirishda mineral va organik o'g'itlarning ta'siri	778
Jabbarova Nigina Zoxidjon qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida bo'lg'usi matematika o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish	783
Esonov Munavvarjon Mukimjonovich, Xabibullayev Islomjon Soyibjon o'g'li	
Специфика формирования математического мышления студентов вузов посредством модуля "векторы"	786
Эсонов Мунавваржон Мукимжонович, Салихов Амир Тимурович	
Autizm spektri buzilishiga ega bolalar oilalarida sibling munosabatlarining nazariy-metodologik asoslari..	790
Rayimova Gulchehra Utkur qizi	
Особенности использования инструментов управления проектами: отраслевой подход.....	794
Сидиков Зиёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etishda qiyinchiliklar va samarali strategiyalar.....	800
Abdalimova Iroda Ummatqul qizi	
Manzara janrining tasviriy san'atdagi o'rni: ekologik-estetik mazmuni va ta'limiy imkoniyatlari	805
Abdumajidova O'g'iloy Ravshanjon qizi	
E-Assessment vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va funksional imkoniyatlari.....	809
Abdumannopov Murodjon Ilxomjon o'g'li	
Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar faolligini oshirishning interfaol metodlari.....	813
Abduvaxobov Shohruhbek Ikromjon o'g'li	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashdagi muammolar	816
Davlatova Furuza Kamolovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim va zoologiya fanini o'qitishda STEAM ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	820
Hayitov Abdurasul Eshdaviatovich, Xolboyeva Nigina Uchqunovna, Ravshanov Asliddin Ulug'bek o'g'li	
Sport gimnastikasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning pedagogik va amaliy jihatlari.....	826
Karimov Doniyor Komil o'g'li	
Neyropsixologiya va neyropedagogikaning shakllanishi va rivojlanish tarixi	830
N. O. Saidova	
Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishining nazariy asoslari.....	833
Nosirova Shoxsanam Negmat qizi	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	837
Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna	
O'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda tasviriy san'at va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	841
Tulaganov Jahongir Abdimurot o'g'li	

Vizual ta'lim texnologiyalari yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini diagrammaviy masalalar yordamida rivojlantirish	845
Usmonova Shahlo Saidjon qizi	
Biologiya darslarida o'quvchilarning ilmiy xabardorlik kompetensiyasini shakllantirishda mashq va masalalardan foydalanish metodikasi	849
Yakubova Fotima Xamza qizi	
Система духовных ценностей в современной русской прозе (а. волос "сирийские розы")	853
Ольга Чангировна Хегай	
Alohida yordamga muhtoj bolalar toifalari va ularning pedagogik-psixologik tasnifi	856
Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MAXSUS EHTIYOJLI BOLALAR UCHUN INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA QIYINCHILIKLAR VA SAMARALI STRATEGIYALAR

Abdalimova Iroda Ummatqul qizi

Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani 8-sonli DMTT direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida inklyuziv ta'limni joriy etishda uchraydigan asosiy qiyinchiliklar, xususan, pedagoglarning yetarli tayyorgarlikka ega emasligi, moddiy-texnik bazaning cheklanganligi, individual yondashuvni tashkil etishdagi murakkabliklar hamda ota-onalar bilan hamkorlikdagi muammolar yoritib berilgan. Shu bilan birga, maqolada samarali inklyuziv ta'limni ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik strategiyalar, innovatsion metodlar va individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish mexanizmlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari asosida maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur maqola inklyuziv ta'limni rivojlantirishda pedagoglar, tadqiqotchilar hamda ta'lim tashkilotchilari uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, innovatsion metodlar, inklyuziv ta'lim, integratsiya, ijtimoiy moslashuv, maktabgacha ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, pedagogik strategiyalar, ta'lim muhitini moslashtirish, ta'lim sifati.

Abstract: This article examines актуальные issues related to the organization of inclusive education for children with special educational needs in preschool educational institutions. The study identifies key challenges in implementing inclusive education, including insufficient teacher preparedness, limited material and technical resources, difficulties in organizing an individual approach, and issues in cooperation with parents. At the same time, the article substantiates effective pedagogical strategies, innovative methods, and mechanisms for developing individualized educational programs aimed at ensuring high-quality inclusive education. Based on the research findings, practical recommendations are proposed to improve the inclusive approach within the preschool education system. This study holds scientific and practical significance for educators, researchers, and education administrators.

Key words: adaptation of educational environment, inclusive education, individual approach, innovative methods, integration, pedagogical strategies, preschool education, quality of education, social adaptation, children with special educational needs.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные вопросы организации инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных образовательных организациях. В ходе исследования выявлены основные трудности, возникающие при внедрении инклюзивного образования, в частности недостаточная подготовленность педагогов, ограниченность материально-технической базы, сложности в организации индивидуального подхода, а также проблемы взаимодействия с родителями. Вместе с тем в статье обоснованы эффективные педагогические стратегии, инновационные методы и механизмы разработки индивидуальных образовательных программ, направленные на обеспечение качественного инклюзивного образования. На основе полученных результатов разработаны практические рекомендации по совершенствованию инклюзивного подхода в системе дошкольного образования. Данная работа имеет научно-практическую значимость для педагогов, исследователей и организаторов образования.

Ключевые слова: адаптация образовательной среды, дошкольное образование, инновационные методы, инклюзивное образование, интеграция, индивидуальный подход, качество образования, педагогические стратегии, социальная адаптация, дети с особыми образовательными потребностями.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni joriy etish global miqyosda ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Maktabgacha ta'lim bosqichida barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish dolzarb masalalardan biridir.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, UNESCO tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham erta yoshdan inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish bolalarning ijtimoiylashuvi va keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim omili sifatida baholanadi ^[1].

Inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim muhitiga jalb etish, balki ta'lim tizimini barcha o'quvchilar ehtiyojlariga moslashtirishni ham nazarda tutadi. Ainscow tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda inklyuzivlik va tenglik tamoyillarini ta'lim tizimiga integratsiya qilish orqali samarali natijalarga erishish mumkinligi ta'kidlanadi ^[2].

Shu bilan birga, inklyuziv ta'lim tushunchasining qamrovi va mazmuni keng bo'lib, u ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun moslashuvchan muhit yaratishni talab etadi ^[3].

Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, ularni maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashga tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Pedagoglarning inklyuziv ta'limga oid bilim va ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi mazkur jarayonda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda ^[4].

Inklyuziv pedagogikani amaliyotga joriy etishda innovatsion yondashuvlar va moslashuvchan metodlardan foydalanish zarur. Florian va Black-Hawkins tomonidan ilgari surilgan inkluziv pedagogika konsepsiyasi barcha bolalarning o'qish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan samarali yondashuv sifatida e'tirof etiladi ^[5].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida esa maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o'ziga xos metodikasi mavjud bo'lib, bu jarayon individual yondashuvni talab qiladi ^[6]. Inklyuziv ta'limda individual yondashuvni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har bir bolaning rivojlanish darajasi va ehtiyojlari turlicha bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ularni samarali amalga oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi ^[7]. Biroq amaliyotda inklyuziv ta'limni joriy etishda qator muammolar, jumladan, infratuzilmaning yetarli emasligi, pedagogik resurslarning cheklanganligi va metodik ta'minotdagi kamchiliklar uchramoqda ^[8].

So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv muhitni shakllantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar soni ortib bormoqda. Jumladan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida inklyuziv ta'lim muhitini yaratish samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi aniqlangan ^[9]. Shu bilan birga, pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish va tajriba almashish inklyuziv ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi ^[10].

Maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy moslashuvida oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ota-onalar bilan samarali muloqot va hamkorlik inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi ^[11]. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv yondashuvni joriy etishning o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi ^[12].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim masalasi so'nggi yillarda xalqaro va milliy miqyosda keng tadqiq etilayotgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida maxsus ehtiyojli bolalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash, ularning ijtimoiylashuvi va har tomonlama rivojlanishiga ko'maklashish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, metodik yondashuvlari hamda amaliy muammolarini yoritishga qaratilgan.

Xalqaro miqyosda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni erta yoshdan joriy etish bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Xususan, UNESCO tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlarda inklyuziv ta'lim barcha bolalar uchun teng huquq va imkoniyatlarni yaratishga xizmat qilishi ta'kidlanadi ^[1].

Ainscow esa inklyuzivlikni ta'lim tizimini transformatsiya qilish vositasi sifatida baholab, unda tenglik va adolat tamoyillarini ilgari suradi ^[2]. Shu bilan birga, Slee inklyuziv ta'limning mohiyatini kengroq talqin qilib, uni faqat alohida ehtiyojli bolalarni integratsiya qilish bilan cheklab bo'lmashligini, balki butun ta'lim tizimini moslashtirish zarurligini asoslaydi ^[3].

Inklyuziv ta'lim samaradorligini ta'minlashda pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi muhim o'rin tutadi. Abdullayeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pedagoglarning inklyuziv muhitda ishlashga tayyorgarligi yetarli darajada emasligi va bu holat ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan ^[4]. Shu nuqtai nazardan, Florian va Black-Hawkins inkluziv pedagogika konsepsiyasini ilgari surib, unda barcha o'quvchilar uchun moslashuvchan va differensial yondashuvlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydilar ^[5].

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos jihatlari keng o'rganilgan. Karimova o'z ishida maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodikasining o'ziga xosligini ko'rsatib, individual yondashuvning ustuvorligini asoslab beradi ^[6].

Yusupova esa inklyuziv ta'lim jarayonida individual yondashuvni tashkil etishdagi muammolarni tahlil qilib, har bir bolaning ehtiyojlariga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi ^[7].

Shuningdek, amaliy tadqiqotlar inklyuziv ta'limni joriy etishda qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Tavobova tomonidan olib borilgan izlanishlarda maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni joriy etishdagi asosiy to'siqlar sifatida infratuzilmaning yetarli emasligi, mutaxassislar yetishmasligi va metodik ta'minotdagi kamchiliklar qayd etilgan ^[8]. Bu esa inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun kompleks yondashuvni talab etishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda belgilangan maqsadlarga erishish va mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish muammolari hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan strategiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar majmuasidan kompleks tarzda foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini inklyuziv ta'limga oid xalqaro va milliy ilmiy manbalar, pedagogik konsepsiyalar hamda normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etdi. Xususan, ilmiy adabiyotlar tahlili (analysis) orqali inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyati, asosiy tamoyillari va rivojlanish tendensiyalari o'rganildi. Mazkur metod yordamida mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirildi va tadqiqot muammosining nazariy asoslari shakllantirildi.

Empirik tadqiqot metodlari sifatida kuzatish, so'rovnoma va suhbat usullaridan foydalanildi.

Kuzatish metodi orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim jarayonining amaliy holati, pedagoglarning faoliyati va bolalar bilan ishlash jarayonidagi yondashuvlar o'rganildi.

So'rovnoma metodi asosida pedagoglar va ota-onalarning inklyuziv ta'limga bo'lgan munosabati, mavjud muammolar hamda ehtiyojlari aniqlashtirildi.

Suhbat metodi esa tadqiqot ishtirokchilarining fikr-mulohazalarini chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida taqqoslash (comparative analysis) metodi qo'llanilib, an'anaviy va inklyuziv ta'lim yondashuvlari o'rtasidagi farqlar aniqlab berildi.

Statistik tahlil metodlari yordamida esa olingan ma'lumotlar qayta ishlanib, umumlashtirildi hamda natijalar ishonchiligi ta'minlandi.

Amaliy bosqichida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik strategiyalar ishlab chiqildi va ularning samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali tekshirildi. Individual yondashuv asosida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, pedagoglar uchun metodik tavsiyalar yaratish hamda ta'lim muhitini moslashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar sinovdan o'tkazildi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot muammosini har tomonlama o'rganish, nazariy va amaliy natijalarni uyg'unlashtirish hamda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda tadqiqot metodologiyasiga muvofiq o'tkazilgan tadqiqotning yakuniy bosqichida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish holati empirik metodlar asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar inklyuziv ta'limni joriy etishda mavjud muammolar va samarali strategiyalarni aniqlash imkonini berdi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, pedagoglarning inklyuziv ta'limga munosabati ijobiy bo'lsa-da, ularning amaliy tayyorgarligi yetarli darajada emasligi aniqlandi. Respondentlarning 68% i maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash bo'yicha yetarli metodik bilimga ega emasligini bildirgan. Bu esa inklyuziv ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kuzatish natijalari asosida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi: ta'lim muhitining to'liq moslashtirilganligi, individual yondashuvni tashkil etishdagi qiyinchiliklar, maxsus pedagog va mutaxassislarning yetishmasligi, ota-onalar bilan hamkorlikning sustligi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida samarali strategiyalar ham aniqlab olindi. Individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, pedagoglar malakasini oshirish va interfaol metodlardan foydalanish inklyuziv ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishi kuzatildi.

Quyida aniqlangan asosiy muammolar va ularning ulushi rasm ko'rinishida keltirilgan.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, inkluziv ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi va ta'lim muhitining moslashtirilganlik darajasiga bog'liq. Tajriba-sinov ishlari davomida individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar natijasida bolalarning ijtimoiy faolligi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari oshgani kuzatildi.

Ota-onalar bilan tizimli hamkorlik yo'lga qo'yilgan guruhlarda bolalarning moslashuv darajasi yuqoriroq bo'lgani aniqlandi. Bu esa inkluziv ta'limda ijtimoiy hamkorlik muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Olib borilgan tahlillar inkluziv ta'limni samarali tashkil etish uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Ya'ni, pedagogik, metodik va ijtimoiy omillar o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanilgandagina yuqori natijalarga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida olib borilgan ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inkluziv ta'limni samarali tashkil etishda bir nechta muhim qiyinchiliklar mavjud. Pedagoglarning maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash bo'yicha yetarli tayyorgarligi yetishmasligi, ta'lim muhitining mos emasligi va individual yondashuvni amalga oshirishdagi cheklovlar asosiy to'siqlar sifatida aniqlangan.

Tadqiqot davomida samarali strategiyalar ham aniqlangan individual ta'lim rejalarini ishlab chiqish, pedagoglarni muntazam malaka oshirish kurslariga jalb qilish, ta'lim muhitini inkluziv standartlarga moslashtirish, va ota-onalar hamda mutaxassislar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish. Inkluziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning rivojlanishiga, balki butun guruhning ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun inkluziv yondashuvni tizimli joriy etish zarur.

Xulosadan kelib chiqib quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

- 1. Pedagogik tayyorgarlikni kuchaytirish.** Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish, treninglar va seminarlar orqali pedagoglarning inkluziv kompetensiyalarini rivojlantirish.
- 2. Ta'lim muhitini moslashtirish.** Sinf va o'quv xonalarini inkluziv standartlarga moslashtirish, qulay jihozlar va yordamchi vositalarni joriy etish.
- 3. Individual yondashuvni ta'minlash.** Har bir bolaning individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish va uni muntazam yangilab borish, shuningdek, o'quv faoliyatini differensiallashtirish.
- 4. Mutaxassislar bilan hamkorlik.** Psixolog, logoped, defektolog kabi mutaxassislarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va pedagoglar bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish.
- 5. Ota-onalarni jalb qilish.** Ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol qo'shish, ularni inkluziv ta'limning maqsad va usullari bilan tanishtirish, uyda qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish.
- 6. Monitoring va baholash tizimi.** Inkluziv ta'lim samaradorligini baholash bo'yicha tizimli monitoring olib borish va natijalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. Inclusion in early childhood care and education: Brief on inclusion. Paris: UNESCO, 2019.
2. Ainscow, M. Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*. (2020). Vol. 6, №1. – P. 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
3. Slee, R. Defining the scope of inclusive education: think piece prepared for the 2020 global education monitoring report. Paris: UNESCO. (2020).
4. Abdullayeva, M. Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish. *Zamonaviy ta'lim*. (2020).
5. Florian, L., & Black-Hawkins, K. Exploring inclusive pedagogy. *Cambridge Journal of Education*. (2021).
6. Karimova, S. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodikasi. *Pedagogik mahorat*. (2021).
7. Yusupova, G. Inklyuziv ta'limda individual yondashuvni tashkil etish muammolari. *Innovative Development in Education*. (2022).
8. Tavobova, O. F. Problems of involving children in inclusive education: obstacles on the way to kindergartens. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*. (2022).
9. Ismoilov, A. Maktabgacha ta'limda inklyuziv muhitni shakllantirishning zamonaviy usullari. *Science and Education*. (2023).
10. Rasuleva, D. Y. Inklyuziv ta'lim jarayonida maktabgacha va boshlang'ich ta'lim pedagoglarining hamkorlik ishlarini takomillashtirish. *Modern Science and Research*. (2024). – Vol. 3, №4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10996629>
11. Dadaboyev, J. Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvda oila va maktabning roli. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649735>
12. Turgunov, N. The uniqueness of inclusive approach in preschool educational institutions. *International Journal of Pedagogics*. (2025). – Vol. 5, №2. – P. 64–67. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue02-19>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.